

FRATURAS CERVICAIS EM CRIANÇAS: O IMPACTO DO AUMENTO DOS ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS

Ivan Cavalcanti Lino – Universidade Federal do Norte do Tocantins - ivan.lino@ufnt.edu.br

Emilly de Sousa Ferreira Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - emilly.silva@ufnt.edu.br

Yarla Cristina Dias da Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins - yarla.silva@ufnt.edu.br

Andreina Martins Araujo Costa – Universidade Federal do Norte do Tocantins – andreinamedatm@gmail.com

Benito Rolando Gutierrez Martinez – Universidade Federal do Norte do Tocantins – benitonbenito@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Fraturas cervicais em crianças, especialmente em bebês, são raras, mas sua incidência tem aumentado nos últimos anos. Essas lesões impactam significativamente a saúde infantil, exigindo longos períodos de reabilitação e sobrecarregando tanto as famílias quanto o sistema de saúde. Com o aumento do tráfego e a maior exposição das crianças a situações de risco, torna-se essencial compreender essa relação para aprimorar a abordagem desses casos. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre o aumento das fraturas cervicais em pacientes pediátricos e identificar as melhores estratégias para seu manejo, seja por abordagem cirúrgica ou conservadora. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão de literatura descritiva e qualitativa nas bases de dados PUBMED/MEDLINE. Utilizaram-se os descritores “cervical spine injury”, “odontoid fracture” e “odontoid process fracture and pediatric”, combinados com os operadores booleanos “AND” e “OR”. Inicialmente, foram identificados 20 artigos, dos quais 6 foram selecionados com base em critérios de inclusão, como publicações dos últimos oito anos. Estudos que não abordavam a associação entre fraturas da coluna cervical e pacientes pediátricos foram excluídos. **RESULTADOS:** O aumento dos acidentes automobilísticos tem tornado as crianças mais vulneráveis a lesões cervicais, devido às forças adicionais que promovem a hiperflexão da coluna e favorecem rupturas articulares, múltiplas ou singulares. Essa suscetibilidade decorre, em grande parte, da anatomia pediátrica, caracterizada por ossos menores, mais flexíveis e maleáveis, o que influencia tanto o mecanismo da lesão quanto a abordagem terapêutica. Nesse contexto, a correta utilização da cadeirinha de segurança demonstrou ser um fator essencial na prevenção, reduzindo significativamente o risco de traumas cervicais em crianças envolvidas em acidentes automobilísticos. **CONCLUSÃO:** O manejo cirúrgico das lesões cervicais em pacientes pediátricos deve ser criterioso, considerando a flexibilidade e o tamanho reduzido dos ossos, o que dificulta os procedimentos e torna as técnicas de tração fundamentais para evitar complicações. As fraturas da sincondrose da C2, na maioria dos casos, podem ser tratadas de forma conservadora, com fusão óssea espontânea e imobilização externa eficaz. Já nas lesões mais graves, que envolvem múltiplas fraturas associadas à contusão medular, a estabilização cirúrgica cuidadosa é essencial para a sobrevivência desses pacientes. Além disso, os traumas na articulação atlantoaxial apresentam desafios adicionais devido à sua instabilidade, exigindo um acompanhamento rigoroso.

PALAVRAS-CHAVE: Fraturas da Coluna Vertebral, Coluna Cervical, Acidentes de Trânsito, Traumatismos na Infância, Tratamento Conservador.

REFERÊNCIAS:

BETSCH, M. et al. Association between cervical spine degeneration and the presence of dens fractures. Z Orthop Unfall, v. 158, n. 1, p. 46-50, 2020.

DA SILVA, A. J. F.; LOPES, F. A. C.; MENDES, W. R. Multiple-level cervical spine trauma in children: case report and literature review. Elsevier, v. 27, 2020.

FARROKHI, M. R. et al. Anterior screw fixation in type II odontoid fracture in an 18-month-old girl: a case report and review of the literature. British Journal of Neurosurgery, v. 33, n. 6, p. 699-702, nov. 2017.

HENRY, M. K. et al. Cervical spine imaging and injuries in young children with nonmotor vehicle crash-associated traumatic brain injury. Pediatric Emergency Care, v. 37, n. 1, p. e1–e6, jan. 2021.